

ENTREVISTA A L'AGUSTÍ PUIG I MASIP QUE VA VIURE LA RIUADA DE L'ANY 1982 A LLEIDA

BADALONA, 8 d'abril de 2024
Agustí Puig i Ribó

L'Agustí Puig i Masip té 62 anys, tota la seva vida ha estat dedicada a la docència. Primer en centres de primària i després en centres de secundària. El 8 de novembre de 1982 (dilluns) tenia 19 anys i estava estudiant magisteri a Lleida. La Normal estava situada a la part alta de la ciutat per la qual cosa no va

patir els efectes de la riuada així que va hi va acudir. No es van fer classes, un bon nombre de companys i companyes no van poder acudir, sobre tot els que venien de pobles i els que residien a la part baixa de la ciutat. Així que es van formar grups que parlaven sobre el que havia passat. Ara, li farem algunes preguntes sobre com va viure la riada.

Abans de la riuada

Pregunta: Abans de les riuades, recordes si en algun context (familiar, institucional, etc.) es va parlar sobre com actuar davant d'un desastre natural com aquest?

Resposta: No exactament. Si que teníem normalitzat que davant una situació problemàtica d'algun veí, l'ajut era automàtic. L'escala, la barriada eren com una prolongació de

la família i per tant la solidaritat es donava per descomptada.

P: Teniu constància si hi havia algun protocol establert per actuar conjuntament davant d'una emergència com aquesta?

R: No, en tinc constància. El protocol era, en tot cas, aplicar el sentit comú.

Durant la riuada

P: Quin va ser l'impacte immediat de la riuada en la comunitat local, tant a nivell físic com social?

R: La riuada va suposar d'entrada la mort d'una vintena de persones cosa que ens va colpir a tots. Després, va suposar la ruïna de molta gent que ho va perdre tot a la part baixa de la ciutat, sobre tot negocis. També a la resta de la província atès que la riuada va afectar pràcticament totes les comarques lleidatanes tota. A més, va deixar tot de zones anegades, devastades i enfangades. Qui més qui menys, tenia familiars o amistats afectats. Ho vam viure d'una forma, podríem dir, comunitària.

P: Què us va fer reaccionar?

R: Simplement el fet de saber que molts conciudadans estaven patint i que la ciutat estava malmesa.

P: Com vau decidir, com a grup o comunitat, què calia fer en aquell moment? Va sorgir alguna mena de lideratge natural o tot va ser més espontani?

R: Algú, no se qui, va dir que igual podíem fer alguna cosa. I dit i fet, vam decidir oferir el nostre ajut.

P: Durant l'incident, com es va organitzar la comunitat per fer-hi front? Quins canals o formes de comunicació es van utilitzar per coordinar-se i ajudar-se mútuament?

R: No sabria dir com es va organitzar la comunitat. En principi amb sentit comú, varies persones que disposaven de llanxes inflables es van posar a rescatar gent que havia quedat atrapada. Després, els directament afectats van començar, allà on era possible, a treure fang i runa dels seus habitatges. En el nostre cas, vam contactar amb la guàrdia urbana la qual ens va posar en contacte amb una brigada municipal que ens va facilitar pales i carretons per netejar de fang les piscines cobertes públiques.

P: Quines van ser les primeres mesures adoptades per les autoritats i per la ciutadania davant d'aquesta crisi?

R: No ho sé, si que recordo que les autoritats van actuar de seguida. Ajuntament, exèrcit - que l'any 82 era molt present a la ciutat -, bombers... es van posar a treballar

ràpidament. En el cas de la Paeria, la seva tasca directa va ser positiva i la seva capacitat d'organitzar, també.

P: Recordes si es va inspirar el vostre grup en altres moviments o accions anteriors?

R: No, va ser un moviment instintiu i solidari.

P: Vas presenciar alguna actitud o acció que et va fer pensar: “això també és resistència”?

R: No, en cap moment vam sentir que el que estava passant impliqués resistència. Per que hi hagués hagut resistència hi hauria d'haver hagut confrontació i això no es va donar. Els diferents estaments van treballar cohesionats, sense friccions que dificultessin la tasca.

P: Vas viure alguna contradicció o tensió dins del grup de voluntaris?

R: No.

Després de la riuada

P: Com va afectar la teva manera de veure't com a veí o membre de la comunitat la teva reacció davant de la catàstrofe?

R: No va afectar. En tot cas va suposar una satisfacció pel fet d'haver fet el que ens semblava normal.

P: Com valors, amb perspectiva, la resposta institucional i ciutadana?

R: Jo crec, que dins la situació de caos que d'entrada es genera davant una catàstrofe d'aquesta magnitud, Lles coses van funcionar correctament. Tant les institucions com els ciutadans van actuar correctament.

P: Creus que el que vau viure durant les riuades va transformar la manera com veieu la solidaritat o la lluita col·lectiva? Va deixar alguna mena de “llavor” per al futur?

R: Jo penso que aquesta llavor ja hi era, en tot cas amb el pas dels anys s'ha anat perdent, sobre tot a ciutat, el sentiment de comunitat dels ciutadans. Hem esdevingut més individualistes i això poder fa que la soldaritat sigui més complexa i menys consubstancial a la societat.

P: Què li diries a algú que s'inicia com a voluntari davant de situacions de catàstrofe natural?

R: Que sigui humil, que aportí el màxim possible i que la humilitat faci que qui dirigeix les accions siguin les persones més preparades.

Agustí, gràcies per haver-nos explicat la teva experiència i per haver-nos regalat el teu temps.

A disposar...